

УДК. 347. 965

Кротюк Єлизавета Василівна –

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Elizabeth V. Krotiyuk –

student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Критерії членства в Європейському Союзі: проблеми та перспективи для України

Стаття присвячена дослідженню нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття статусу кандидата у члени; визначенню та аналізу сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надано рекомендації для пришвидшення процесу набуття статусу членства.

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне право, інтеграція, членство, критерії членства, країна-кандидат, політичні критерії, економічні критерії, Копенгагенські критерії.

Статья посвящена исследованию нормативных документов, определяющих правовые основы членства в Европейском союзе и критерии, которым должно отвечать государство для получения статуса кандидата в члены; определению и анализу современного состояния и проблем Украины на пути в Европейский Союз, даны рекомендации для ускорения процесса получения статуса членства.

Ключевые слова: Европейский Союз, международное право, интеграция, членство, критерии членства, страна-кандидат, политические критерии, экономические критерии, Копенгагенские критерии.

E. V. Krotiyuk Conditions for Membership in the European Union: Problems and Prospects for Ukraine

The European Union is an open regional (European) intergovernmental association that, unlike the Council of Europe, takes a strict approach to membership. It is obvious that the Union does not want to see as its members any state that is territorially related to Europe in its geographical sense, but only a state that belongs to European civilization, and therefore fully adheres to the basic values of unification

The desire for EU membership of post-socialist countries led to the introduction in 1993 of the Copenhagen criteria, which concerned countries whose political, legal and socio-economic systems did not meet the basic principles of the Union and its member states before integration.

In 1993 the Copenhagen criteria introduced special requirements for candidate countries for the European Union. It is worth noting that it was during this period that the candidates were post-socialist states, which for a long time developed in the opposite direction, but showed a desire to follow the path of democratization and the rule of law.

It is undeniable that in Ukraine, one of the foreign policy guidelines is the accession to this integration association, as evidenced by the relevant conceptual and regulatory documents, policy statements and gradual development of economic and other areas of cooperation. As a result, Ukraine is currently undergoing significant economic, political and legal reforms to strengthen the democracy of our state. Thus, there is a question in the further analysis of the provisions of the normative documents defining the criteria of membership, as well as the international practice of other states/

So, this research is relevant in modern realities and its necessity is unconditional. The article is devoted to the study of normative documents that determine the legal basis for membership in the European Union and the conditions that a state must meet in order to acquire the status of a candidate for membership; identification and analysis of the current state and problems of Ukraine on the way to the European Union, provided recommendations to accelerate the process of acquiring membership status.

Keywords: European Union, international law, integration, membership, membership conditions, candidate country, political criteria, economic criteria, Copenhagen criteria.

Постановка проблеми. В Європейському Союзі застосовується жорсткий підхід до питання надання членства, що пояснюється тим, що членом ЄС може бути не будь-яка держава, яка територіально належить до Європи, а лише держава, що дотримується базових цінностей об'єднання. Запровадження в 1993 р. Копенгагенських критеріїв було зумовлено прагнення набути членства в ЄС постсоціалістичними країнами, політичні, правові й соціально-економічні системи яких до початку інтеграції не відповідали базовим принципам Союзу і його держав-членів. Відносини між країнами-кандидатами і Євросоюзом із приводу набуття членства в об'єднанні мають договірний характер. На різних етапах передвступного і вступного процесів ці відносини регулюються нормативно-правовими договорами (угодами про асоціацію), які можуть диференціюватися як за назвою, так і за змістом. Отже, рішення про надання членства в ЄС має переважно політичний характер, який зумовлюється позицією інститутів Союзу. В Україні одним із зовнішньополітичних орієнтирів визначено приєднання до цього інтеграційного об'єднання, про що свідчать відповідні концептуальні та нормативні документи, політичні заяви і поступовий розвиток економічних та інших напрямів співробітництва. Впливаючи з цього, в Україні на сучасному етапі здійснюються значні економічні, політичні та правові реформи щодо зміцнення демократичності нашої держави. Отже, постає питання в подальшому аналізі положень нормативних документів, що визначають критерії членства, а також міжнародної практики інших держав.

Аналіз наукових досліджень з поставленого питання. Вагомий внесок у розвиток цього аспекту дослідження євроінтеграції внесли І.В. Яковюк, О. В. Буторіна, В. І. Давлієва, М. В. Каргалова, О. В. Петришин, А. Є. Сергєєв, М. Г. Шевашкевич, С. В. Шевчук, та ін.

Метою статті є аналіз нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття

статусу кандидата у члени; визначення та аналіз сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надання рекомендацій для пришвидшення процесу набуття статусу членства.

Виклад основного матеріалу. Прагнення України, як і більшості країн з соціалістичним минулим, отримати членство в Європейському союзі обумовлює актуальність проблематики дослідження теми європейської інтеграції.

Умови прийняття до складу Європейських співтовариств/Європейського Союзу існували завжди, однак до того моменту, як постало питання про прийняття країн Центральної і Східної Європи, вони змістовно були визначені інакше.

Наприклад, Договір про ЄСВС (ст. 98), Договір про ЄЕС (ст. 237) і Договір про Євроатом (ст. 205)² містили фактично дублюючі норми, в яких зазначалося, що будь-яка європейська держава може подати заяву про приєднання до установчих договорів. З цього слідує, що членами Союзу можуть бути виключно держави. Держава-кандидат направляє звернення до Ради, яка після вивчення позиції Вищого керівного органу одногослосно приймає рішення.

Аналіз положень перелічених статей дає підстави вважати, що єдиною умовою, яку на момент започаткування інтеграційного процесу було чітко закріплено в установчих договорах, є приналежність країни-кандидата до Європи, а точніше було б сказати – до європейської цивілізації. Саме на підставі невідповідності цій умові було свого часу відмовлено у вступі Марокко [2, с. 470].

Відповідно до Статуту Ради Європи (ст. 4) її членом може бути будь-яка європейська держава, яка розглядається як така, що прагне відповідати принципам верховенства права, непорушності прав людини і активно співпрацює заради досягнення мети організації [5].

Отже, вимоги для членства в ЄС і Ради Європи формально збігаються, проте аналізуючи склад учасників обох організацій можна зробити виновок, у них різний підхід для

визначення поняття «європейська держава», оскільки до складу Ради Європи, наприклад, входять Вірменія, Азербайджан, Грузія, Росія і Туреччина, стосовно прийняття яких до складу Європейського Союзу не йдеться або існують реальні перешкоди до набуття членства (Туреччина).

Підписання на початку 90-х рр. низки Європейських угод з постсоціалістичними країнами поставило перед Європейським Союзом завдання стосовно приведення установчих договорів у частині правової регламентації набуття членства в ЄС у відповідність до нових якісних характеристик, властивих інтеграційному об'єднанню, а також до специфіки країн, які претендували на отримання членства в ньому. Саме в цьому, а не у необхідності здійснити кодифікацію установчих договорів полягає виключення вищевказаних статей із змісту установчих договорів і поява у Маастрихтському договорі ст. О (ст. 49 в Амстердамській редакції договору)[3].

Головними новелами цієї статті стало залучення до процесу прийняття рішення про прийом у члени ЄС Європейського Парламенту, який приймає висновок абсолютною більшістю голосів, а також посилення на принципи свободи, демократії, поваги до прав людини і основоположних свобод, верховенства права (п. 1 ст. 6 ДЕС), що є спільними для всіх держав-членів і повага до яких є обов'язковою умовою набуття членства.

Фундаментальний характер принципів, важливість їх неухильного дотримання підкреслюється їх визначенням як неодмінної умови набуття членства в ЄС. При цьому слід наголосити, що обов'язкового характеру ці вимоги набули не лише для постсоціалістичних країн – Європейський Союз очікує їх виконання від будь-якої країни-кандидата [2, с. 470].

Обов'язок дотримуватися вказаних принципів покладається не лише на країни-кандидати, але й на держави – члени ЄС. Так, Договір про Європейський Союз (ст. 7) вперше з моменту започаткування інтеграції передбачив можливість застосування санкцій стосовно держави-члена, яка неодноразово допускала порушення саме вказаних принципів. Такі санкції покликані засвідчити, наскільки важливими є для Європейського Союзу

принципи, які дозволяють ідентифікувати його цивілізаційну самобутність.

Безумовно, зміст вказаних статей варто аналізувати в нерозривній єдності з положенням Преамбули Конституції, де зазначено, що держави-члени створюють Союз, отримуючи натхнення від культурної, релігійної і гуманістичної спадщини Європи, на основі якої саме і сформувалися універсальні цінності.

Отже, фактично йдеться про формулювання такої вимоги членства в ЄС, як відповідність критеріям європейської цивілізації, неповторна специфіка якої саме і розкривається за допомогою вказаних цінностей. Власне, Європейський Союз, вважає Т. Тодоров, виник для того, аби захистити європейську ідентичність [4]. На його думку, європейські цінності є «специфічними» не в сенсі «...кордонів їх реального або – що більш суттєво – потенційного застосування (яке – і це також невід'ємна риса європейської ідентичності – бачиться універсальним, загальнолюдським; характерною рисою європейських цінностей є те, що вони «мають сенс», лише якщо є всезагальними, і вважатимуться непереконаливими, якщо їх неможливо застосувати до всього людства), а в їхньому походженні.

Положення ст. 49 Амстердамського договору були конкретизовані у Копенгагенських критеріях, впроваджуючи в 1993 р. спеціальних вимог, що пред'являються до країн-кандидатів в Європейський Союз. Варто зазначити, що саме в цей період кандидатами виступали постсоціалістичні держави, що тривалий час розвивалися в абсолютно протилежному напрямку, проте виявили бажання слідувати шляху демократизації та верховенства права.

Критерії вимагають, аби країна-кандидат забезпечила: стабільність інститутів, що гарантують демократію, права людини, верховенство закону й захист меншин; функціонування ринкової економіки, а також здатність справлятися з тиском конкуренції та ринковими силами в рамках Союзу; прийняття загальних правил, стандартів та політики, що становлять основу законодавства ЄС, включаючи відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу; існування юридичних і адміністративних структур, що

сприяють прийняттю і впровадженню європейського права.

Відповідати вказаним критеріям країна-кандидат повинна не на момент подачі заявки, а на момент вступу до ЄС. Це суттєве уточнення, оскільки для постсоціалістичних країн з моменту подачі заявки і до моменту вступу проходить зазвичай від 7 до 14 років.

Базовим традиційно визнається політичний критерій, що передбачає стабільність і ефективне функціонування демократичних інститутів. Виконання цієї групи вимог навіть за умови недостатньо задовільного виконання інших критеріїв може стати пропуском до набуття статусу «кандидата в члени ЄС» і початку переговорів про членство.

Очевидно, що процес визнання відповідності певної країни-кандидата Копенгагенським критеріям значною мірою має суб'єктивний і політизований характер, під час якого держави-члени і Союз у цілому можуть керуватися лише реальними здобутками країни-кандидата в процесі реформування суспільного життя, проте політичною доцільністю або власними національними інтересами.

Цінності Союзу – це нова правова категорія в змісті установчих договорів ЄС. Як зазначає А. О. Четвериков, категорія «цінностей» покликана відобразити моральні (етичні) начала сучасної європейської цивілізації, що існує в рамках Європейського Союзу. Використання цього терміну покликано підкреслити, що європейське інтеграційне об'єднання і створюване на його основі право мають відповідати моралі [4].

До стадій, через які мали пройти усі країни ЦСЄ в процесі їхнього прийняття до Європейського Союзу, відносять: отримання привілейованого доступу до торгівлі з ЄС; підписання і реалізацію угод про асоціацію; початок переговорів про вступ; вирішення питань з адаптації законодавства; підписання договору про вступ; ратифікацію договору парламентами держав-членів і Європейським Парламентом; нарешті – вступ до ЄС. Перехід від однієї стадії до іншої залежить від глибини і швидкості перетворень у суспільному житті. Найбільш дієвим стимулом для країн-кандидатів у питанні здійснення реформ є пропозиція ЄС щодо вступу в організацію.

Щодо дотримання даних критеріїв Україною існує низка протилежних поглядів. Так, на думку, В. Копійки: «Україна на сьогодні при наявності політичної волі ЄС може бути визнана кандидатом, причому кандидатом, який досить успішно виконує вимоги Євросоюзу. Копенгагенські критерії вступу до ЄС мають дуже загальний формат, але на сьогодні Україна теж на них орієнтується» [6].

На думку І.І. Жовка, Україна вже виконала низку політичних критеріїв, до яких слід віднести наступні: закріплення в Основному Законі України гарантії захисту політичних, економічних та соціальних прав [7].

Декларування незалежності правосуддя та внесення змін до процесуальних кодексів України мало на меті розширення способів судового захисту, забезпечення відкритості та прозорості судового процесу, добросовісне користування процесуальними правами, розумні строки розгляду справ, правову визначеність тощо. Проте, реалії сьогодення показують, що реальної незалежності не існує. Прикладом є недавня заява про розпуск Конституційного Суду України у зв'язку з прийнятим рішенням про неконституційність важливих антикорупційних законів. Так, Європейський Союз визнав дане рішення недоречним, проте зазначив, що розпуск суду за прийняте рішення є недопустимим. Саме тому питання дотримання принципу законності в Україні є одним із нагальних.

Для повної реалізації політичного критерію, наша держава повинна запровадити ефективні засоби гарантії забезпечення дотримання прав громадян, створити ефективну систему у боротьбі з корупцією.

Що стосується економічного критерію то наша держава провела вже низку реформ завдяки яким в Україні простежується зростання ринкової економіки, до того ж, Україна отримала від США та ЄС статус країни з ринковою економікою, адже в нашій державі є потенціал, сприятливе географічне положення та клімат, що забезпечують ефективний розвиток сільського господарства, рослинництва тощо.

Також внесено зміни до відповідних законів України з метою приведення законодавства у відповідність до законодавства ЄС; у сфері фінансових послуг Національним

банком України прийнято постанови з метою вдосконалення процесу аудиту та нагляду у банківському секторі; схвалено відповідне законодавство щодо врегулювання ринків цінних паперів; реформовано систему щодо порядку проведення аудиту та створення комп'ютерних реєстрів податкових накладних і відповідної автоматизованої системи; у сфері прав інтелектуальної власності досягнуто значного успіху у вдосконаленні відповідного законодавства та інші [7]. Не можна не зазначити про зняття мораторію з продажу землі та відкриття в майбутньому ринку для іноземних інвестицій.

Третій критерій є найбільш складним для виконання. Копенгагенська Європейська рада, зробила висновки, що кожна країна повинна бути здатна взяти на себе усі зобов'язання членів ЄС та дотримуватися їх, ставити в пріоритет не власні національні інтереси, а інтереси спільноти.

Саме тому досить доцільною ідеєю, яку запропонувала Європейська комісія, було подання кожним із кандидатів-членів до ЄС звітів про їх досягнення. У них Комісія аналізує відповідність реформ, що проводяться у країнах-кандидатах з 1997 р., Копенгагенським критеріям. До того ж, Європейський Союз аналізуючи такий висновок бере до уваги лише ті реформи, які вже діють в країні, а не лише запропоновані.

На сьогодні, як зазначив А. Романюк, оцінка відповідності вищезазначеним критеріям буде переважно негативною для України. Причинами виступають: внутрішня політична нестабільність; не повна відповідність України формальним критеріям [8].

Висновок. Європейський Союз – це відкрите регіональне (європейське) міждержавне об'єднання, що на відміну від Ради Європи дотримується жорсткого підходу в питанні надання членства. Очевидно, що Союз хоче бачити своїми членами не будь-яку державу, яка територіально відноситься до Європи в її географічному розумінні, а лише державу, що належить до європейської цивілізації, а отже, дотримується в повному обсязі базових цінностей об'єднання.

Підготовка до вступу в ЄС – це тривалий процес, який має неоднаковий характер для

різних країн. У цілому він традиційно обумовлюється комплексом об'єктивних факторів (ступенем відповідності стандартам ЄС політичних, правових, економічних і соціальних систем країн-кандидатів – Копенгагенські критерії), до яких можуть додаватися інколи суб'єктивні чинники (політична доцільність).

По-третє, відносини між країнами-кандидатами і Європейським Союзом з приводу набуття членства в об'єднанні мають договірний характер. Хоча угоди передбачають наявність взаємних прав і обов'язків сторін, а також процедуру розв'язання конфліктів між ними, слід визнати, що фактично має місце певна нерівноправність сторін, яка полягає передусім у тому, що рішення про надання членства в ЄС завжди має політичний характер.

Вступ до Європейського Союзу передбачає здійснення широкого комплексу політичних, правових, економічних і соціальних реформ відповідно до стандартів ЄС і під його жорстким контролем, як неодмінної передумови принципового визнання його інститутами готовності і права країни претендувати на статус країни-кандидата. Необхідність неухильного і послідовного дотримання критеріїв і умов входження до складу інтеграційного об'єднання покладає на країну-кандидата обов'язок забезпечити сприйняття і реалізацію здобутків ЄС (*acquiscommunitaire*), що закріплені в європейському праві.

Отже, перед Україною ще залишаються складні, не вирішені завдання та не досягнуті цілі щодо реалізації Копенгагенських та Мадридських критеріїв, а можливість їх вирішення залежить від ефективності та цілеспрямованості діяльності державної влади, наявності суб'єктивного бажання кожного українця розвивати власну правосвідомість, пропагандувати нетерпимість до корупції, правильно розставляти пріоритети розпорядження державними коштами, залучати іноземні інвестиції, здійснювати активні дії, як на рівні органів влади, так і на рівні пересічних громадян, які мають допомогти країні стати гідною Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. European Commission - Enlargement – Accession to the EU. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu_en.htm.
2. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія. Харків: Право, 2013. 760 с.
3. Договір о Європейском Союзі. Європейское право: учеб. для вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. Москва: НОРМА, 2002. 550с.
4. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. Москва: ИНФРА-М, 2008. 650 с.
5. Статут Ради Європи від 5 травня 1949 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001.
6. Експерт про Європейський Союз, Україну, Балкани та копенгагенські критерії. URL: <http://www.unian.ua/society/282074ekspert-proes-ukrajinu-balkani-ta-kopengagenski-kriteriji.html> (дата звернення: 10.11.2019).
7. Жовква І.І. Критерії членства СОТ, Європейського Союзу та НАТО. Інтеграційні перспективи України / за ред. В.Р. Сіденко, І.І. Жовква, Г.М. Немиря, Г.М. Перепелиця. Київ: Аналітичне дослідження, 2010, 84 с.
8. Україна-НАТО: регіональний вимір. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 6 грудня 2008 року. URL: <http://natoua.org/news.php?nid=1> (дата звернення: 10.11.2019).

References:

1. European Commission - Enlargement – Accession to the EU. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu_en.htm.
2. Yakoviuk I. V. Pravovi osnovy intehratsii do YeS: zahalnoteoretychnyi analiz: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2013. 760 s.
3. Dohovor o Evropeiskom Soiuzе. Evropeiskoe pravo: ucheb. dlia vuzov / pod obshch. red. L. M. Энтйна. Moskva: NORMA, 2002. 550 s.
4. Evropeiskyi Soiuz: osnovopolahaiushchye akti v redaktsyy Lyssabonskoho dohovora s kommentaryiamy. Moskva: YNFRA-M, 2008. 650 s.
5. Statut Rady Yevropy vid 5 travnia 1949 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001.
6. Ekspert pro Yevropeiskyi Soiuz, Ukrainu, Balkany ta kopenhahenski kryterii. URL: <http://www.unian.ua/society/282074ekspert-proes-ukrajinu-balkani-ta-kopengagenski-kriteriji.html> (data zvernennia: 10.11.2019).
7. Zhovkva I.I. Kryterii chlenstva SOT, Yevropeiskoho Soiuzu ta NATO. Intehratsiini perspektyvy Ukrainy / za red. V.R. Sidenko, I.I. Zhovkva, H.M. Nemyria, H.M. Perepelytsia. Kyiv: Analitychne doslidzhennia, 2010, 84 s.
8. Ukraina-NATO: rehionalnyi vymir. Materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv, 6 hrudnia 2008 roku. URL: <http://natoua.org/news.php?nid=1> (data zvernennia: 10.11.2019).